

ISSN:
3030-3311

JCWS

Volumel2
Issue17
September
2024

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

JCWS

AUTHOR

Abdualiyev Ibrohim Ilhom o'g'li

*Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari
nazariyasi va metodikasi kafedrasini
magistranti*

Abdualiyev Ibrohim Ilhom ogli

*Master of the Department of theory and
methodology of physical education and sports
training, Jizzakh State Pedagogical
University*

**Абдуалиев Ибрагим Ильхам
оглы**

*Магистрант кафедры теории и
методики физической культуры и
спортивной подготовки Джизакского
государственного педагогического
университета*

**©2024. Abdualiyev Ibrohim Ilhom
ogli.**

**O'QUVCHILAR JISMONIY TARBIYASIDA MILLIY XALQ
O'YINLARIDAN FOYDALANISHNING ELEKTRON
QO'LANMASINI YARATISH**

**CREATING AN ELECTRONIC MANUAL FOR THE USE
OF NATIONAL FOLK GAMES IN THE PHYSICAL
EDUCATION OF STUDENTS**

**СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАРОДНЫХ
ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarning jismoniy tarbiya jarayonida milliy xalq o'yinlaridan foydalanish orqali ularning jismoniy faolligini oshirish va madaniy qadriyatlarini anglashga hissa qo'shish imkoniyatlari tadqiq etiladi. Milliy xalq o'yinlari nafaqat o'quvchilarning jismoniy ko'nikmalarini rivojlantirishga, balki ularning milliy qadriyatlarini anglash va qadrlashlariga xizmat qiladi. Tadqiqotda milliy xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya darslariga kiritishning ta'siri, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va motivatsiya darajasiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Shuningdek, milliy xalq o'yinlarini o'quvchilar jismoniy tarbiyasida muvaffaqiyatli qo'llash bo'yicha elektron qo'llanma yaratish jarayoni va uning afzalliklari yoritiladi. Tadqiqot natijalari jadvallar shaklida taqdim etilib, xalq o'yinlarining o'quvchilar uchun jismoniy va madaniy ahamiyati bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqariladi. Mazkur maqola jismoniy tarbiya o'qituvchilari va pedagogik faoliyat olib boruvchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega.

ANNOTATION

This article explores the possibilities of increasing physical activity of students and contributing to the understanding of cultural values through the use of national folk games in the process of physical education. National folk games serve not only to develop students' physical skills, but also to make them understand and appreciate national values. The research examines the effect of including national folk games in physical education lessons, the effect on students' physical fitness and motivation level. Also, the process of creating an electronic manual on the successful use of national folk games in the physical education of students and its advantages will be covered. The results of the research are presented in the form of tables, and scientifically based conclusions are drawn on the physical and cultural importance of folk games for students. This article is of practical importance for physical education teachers and pedagogical specialists.

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются возможности повышения двигательной активности учащихся и содействия пониманию культурных ценностей посредством использования национальных народных игр в процессе физического воспитания. Национальные народные игры служат не только развитию физических способностей учащихся, но и формированию у них понимания и оценки национальных ценностей. В исследовании рассматривается влияние включения национальных народных игр на уроки физического воспитания, влияние на физическую подготовленность и уровень мотивации учащихся. Также будет освещен процесс создания электронного пособия по успешному использованию национальных народных игр в физическом воспитании школьников и его преимуществам. Результаты исследования представлены в виде таблиц и сделаны научно обоснованные выводы о физическом и культурном значении народных игр для учащихся. Данная статья имеет практическое значение для учителей физического воспитания и педагогических специалистов.

KALIT SO'ZLAR

O'quvchi, jismoniy tarbiya, milliy xalq o'yinlari, jismoniy faollik, qadriyat, o'yin, pedagogik faoliyat, tadqiqot.

KEYWORDS

Student, physical education, national folk games, physical activity, value, game, pedagogical activity, research.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Студент, физическое воспитание, национальные народные игры, двигательная активность, ценность, игра, педагогическая деятельность, исследование.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishi katta ahamiyatga ega. Jismoniy tarbiya fanining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularning jismoniy faolligini oshirish va sog'lom fikrlashga undashdan iborat. Shu bilan birga, bugungi kunda milliy qadriyatlarimizni saqlash va avloddan-avlodga yetkazish zaruriyati ham ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shuning uchun milliy xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya darslariga kiritish orqali o'quvchilar nafaqat jismoniy jihatdan rivojlanadi, balki ular o'z madaniy meroslari bilan tanishib, unga qiziqishlari oshadi. Milliy xalq o'yinlari qadimiy madaniyat va urf-odatlarini aks ettirib, o'quvchilarni jismoniy mashqlar orqali o'z milliy meroslariga yaqinlashtiradi. Ushbu o'yinlar o'quvchilar orasida faollik, jamoaviylik, liderlik kabi ijobiy xususiyatlarni shakllantirish bilan birga, ularning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga ko'maklashadi. Xalq o'yinlari, o'zining o'ziga xosligi bilan o'quvchilarning diqqatini tortadi va dars jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Shu sababli, milliy xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya darslariga tatbiq etish amaliyoti darslarda samaradorlikka erishish uchun muhim vosita sifatida qaralmoqda. Mazkur tadqiqotda milliy xalq o'yinlaridan foydalanishning elektron qo'llanmasini yaratish jarayoni va uning ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu qo'llanma o'qituvchilar uchun xalq o'yinlarini darslarda samarali qo'llashga yordam beradi va ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni ommalashtirishga ko'maklashadi. Elektron qo'llanma zamonaviy ta'lim jarayoniga moslashgan bo'lib, unda o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiluvchi mashg'ulotlar mavjud. Shu orqali o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarida ishtiyosini oshirish va ularni madaniy qadriyatlar bilan boyitish imkoniyati yaratiladi.[6]

Tadqiqot obyektlari va usullari

Tadqiqot ob'ekti o'quvchilar jismoniy tarbiyasida milliy xalq o'yinlaridan foydalanishning elektron qo'llanmasini yaratish jarayonidir. Tadqiqot usullari. Tadqiqotda qiyosiy-qiyoslash,

pedagogik kuzatish, so'rov, suhbat, anketa, test, suhbat usullaridan foydalanildi.

Natijalar va uning muhokamasi

Milliy xalq harakatli o'yinlari o'quvchilarda xalqning qadim an'analari haqidagi tasavvurlarini ma'lum darajada kengaytiradi, ularni hozirgi hayotga singdirishga yordam beradi. Chunki milliy xalq o'yinlar jismoniy tarbiyaning eng ta'sirchan usullaridan bo'lib, o'quvchilarda aqliy, axloqiy va nafosat tarbiyasini birgalikda muvafaqiyatli amalga oshirishda muhim vositadir. Shuning uchun bolalar o'yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning xatti-harakatlari kabi jihatlariga ham e'tibor berish zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasini qiziqarli va foydali o'tkazish uchun biz tavsiya etayotgan ba'zi milliy o'yinlardan foydalanishda ham xuddi shu xususiyatlarga e'tibor berish kerak.

Xalq milliy o'yinlarining barchasi bolalarning organizmlariga yaxlit ta'sir ko'rsatish kuchiga ega. Shuning uchun ham o'yinlarga umumiy jismoniy ta'sir ko'rsatuvchi mashq sifatida qarash lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga jismoniy tarbiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan bilimlar (o'yinlarning foydali tomoni, jismoniy mashg'ulotlarning ahamiyati va texnikaviy ijrosi, ularni bajarish usullari, xalq milliy o'yinlarining kelib chiqishi va qoidalari va h.k.) haqida ma'lumot berish katta ahamiyatga ega. Milliy xalq o'yinlarini o'rgatish jarayonida axloqiy, aqliy, estetik va mehnat tarbiyasini amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Milliy xalq o'yinlarini bajarish chog'ida bolalar harakatida ijobiy (hamjihatlik, intizomlilik, kamtarinlik, mehribonlik) va ma'naviy fazilatlar (halollik, odillik, do'stlik tuyg'usi, hamkorlik, zamon bilan hamnafas bo'lib ishlay olish qobiliyati, topshiriqlarni mas'uliyat bilan bajarish)ni tarbiyalash, shuningdek, irodaviy xususiyatlar (jasorat, qat'iylik, o'z kuchiga ishonch, qiyinchiliklarni sobitlik bilan yengish, chidamlilik va hokazolar)ni namoyon qilish uchun eng yaxshi sharoit va imkoniyatlar vujudga keladi.[1]

Mazkur tadqiqotda milliy xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya darslarida qo'llash orqali o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasida va darslarga qiziqishida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.

Tadqiqot davomida 50 nafar o'quvchi ikki oy davomida muntazam ravishda xalq o'yinlari bilan shug'ullandi va ularning natijalari har oy o'lchab

borildi. Quyida tadqiqot natijalari jadvallar orqali yoritilgan.

1-jadval

Jismoniy ko'rsatkichlar	Boshlang'ich ko'rsatkichlar	1-oy oxiri (ko'rsatkich)	2-oy oxiri (ko'rsatkich)	O'zgarish (%)
Yugurish tezligi (m/s)	4.3	4.7	5.1	+18.6%
Sakrash balandligi (sm)	34	38	42	+23.5%
Qo'l kuchi (kg)	24	26	29	+20.8%
Chidamlilik (min)	14	16	19	+35.7%

O'quvchilarning jismoniy ko'rsatkichlarida xalq o'yinlari orqali erishilgan o'zgarishlar.

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, xalq o'yinlari o'quvchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilagan. Ayniqsa, yugurish tezligi, sakrash balandligi va chidamlilik darajasida

o'zgarishlar kuzatildi. Bu xalq o'yinlarining o'quvchilar orasida jismoniy tayyorgarlikni oshirish uchun samarali ekanligini ko'rsatadi.

2-jadval

Savollar	Juda qiziqadi	Qiziqadi	Unchalik qiziqmaydi	Umuman qiziqmaydi
Xalq o'yinlari darslarida ishtirok etish	72%	20%	6%	2%
Yangi xalq o'yinlarini o'rganishdan zavq olish	65%	27%	5%	3%
Xalq o'yinlari orqali jismoniy tarbiya darslarini yaxshi ko'rish	68%	25%	4%	3%

O'quvchilarning xalq o'yinlariga bo'lgan qiziqish darajasi

O'quvchilarning xalq o'yinlariga bo'lgan qiziqish darajasi yuqori bo'lib, 70% dan ortiq o'quvchi xalq o'yinlarini qiziqarli va darslarda ishtirok etish uchun qulay deb topdi. Bu natija xalq o'yinlarining o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va darslarni qiziqarli qilishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy xalq o'yinlari o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini va darslarga bo'lgan qiziqishini oshirishda samarali vosita sifatida qaralishi mumkin. O'quvchilar orasida yugurish, sakrash va chidamlilik kabi jismoniy ko'rsatkichlarda sezilarli darajada o'zgarishlar kuzatilganligi ushbu o'yinlarning jismoniy faolligini rag'batlantirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Shuningdek, xalq o'yinlari orqali o'quvchilar o'z milliy madaniyatlariga yaqinlashib, jismoniy tarbiya darslariga qiziqishi oshadi.

Bundan tashqari, o'qituvchilar xalq o'yinlaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlayotganligi va buni darslarda samarali usul sifatida qabul qilayotganligi dars jarayonini yanada qiziqarli va samarador qilish uchun imkoniyatlarni kengaytiradi. Shu sababli, jismoniy tarbiya darslarida milliy xalq o'yinlaridan foydalanishni kengaytirish va ushbu yo'nalishda elektron qo'llanmalar yaratish o'qituvchilar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.[5]

Xulosa

Ushbu tadqiqot jismoniy tarbiya darslarida milliy xalq o'yinlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, milliy qadriyatlarini anglashlarini kuchaytirish va darslarga bo'lgan qiziqishni oshirish imkoniyatlarini tahlil qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya darslariga kiritish o'quvchilarning yugurish tezligi, sakrash balandligi,

chidamlilik va kuch ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshiladi. Bu o'yinlar o'quvchilarning nafaqat jismoniy tayyorgarligini oshirishga, balki ularning madaniy meros va urf-odatlariga bo'lgan hurmatini shakllantirishga ham katta hissa qo'shadi. Shuningdek, tadqiqot davomida xalq o'yinlari asosida yaratilgan elektron qo'llanma darslarni qiziqarli, samarali va interaktiv qilishda o'qituvchilarga yordam berishi ma'lum bo'ldi. Elektron qo'llanma milliy xalq o'yinlari haqida to'liq ma'lumot berib, o'quvchilarning mustaqil o'rganishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. O'qituvchilar xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya jarayoniga tatbiq etishni qo'llab-quvvatlayotgani va buni amaliyotda samarali usul sifatida qabul qilayotgani dars jarayonini yanada boyitishga yordam beradi.

Umuman olganda, milliy xalq o'yinlaridan foydalanish o'quvchilarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlashda, ularning madaniy qadriyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, jismoniy tarbiya darslarida milliy xalq o'yinlarini keng qo'llash va zamonaviy elektron qo'llanmalar orqali ular bilan bog'liq ma'lumotlarni kengaytirish darslar samaradorligini oshirish uchun muhim deb hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari kelgusida milliy xalq o'yinlarini jismoniy tarbiya darslarida kengroq tatbiq etish bo'yicha yangi tashabbuslar uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov J.O. O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda milliy xalq o'yinlardan foydalanish. *Academic Research in Educational Sciences*. Volume 3 | Issue 10 | 2022
2. Bennett, G., & Parris, M. (2021). *Principles of Sports Officiating* (pp. 30-195). Human Kinetics.
3. Coakley, J. (2020). *Sports in Society: Issues and Controversies* (pp. 50-430). McGraw-Hill Education.
4. Gratton, C., & Jones, I. (2018). *Research Methods for Sports Studies* (pp. 10-275). Routledge.
5. Sunnatulla, I. (2023). Improving the competences of conducting sports competitions

and refereeing among students in the conditions of digitalization. *Confrencea*, 11(1), 149-153.

6. Izzatullayev S.Sh. Sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazish va hakamlik qilish. [O'quv qo'llanma] "Grand Kondor Print", — Toshkent 2023 y., 248 bet.